

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 2

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. hab. **Dumitru Boghian** (Târgu Frumos), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciiov** (Chișinău), dr. **Alexandr Diachenko** (Kiev), dr. **Vasile Diaconu** (Târgu Neamț), dr. **Mariana Guceanu** (Iași), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), prof. dr. **Elke Keiser** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), dr. **Sergiu Matveev** (Chișinău), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), dr. **Octavian Munteanu** (Chișinău), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), prof. dr. **Marzena Szmyt** (Poznan), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău), dr. **Aurel Zanoci** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl (<i>Berlin</i>) Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr.	5
Илья Палагута, Елена Старкова (<i>Санкт-Петербург</i>) О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья	18
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji (<i>Chişinău</i>) Bronze objects discovered in the settlements of the Noua-Sabatinovka cultures from the collection of the National Museum of History of Moldova	37
Vasile Iarmulschi (<i>Chişinău/Berlin</i>) Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino	62
Dan Matei (<i>Turda</i>) Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. I. O introducere în problematică	68
Ольга Манигда (<i>Киев</i>) Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений	78
Сергей Тараненко (<i>Киев</i>) Каменные стены Печерского монастыря XII века	87

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) A revision of Gervais' archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France	108
Adela Kovács (<i>Botoşani</i>) Considerații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B	116

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi , <i>Așezările culturii Cruceni-Belegiș în Banat.</i> (Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 410 p. text și 193 planșe. ISBN 978-606-020-364-3 (Ioan Bejinariu, <i>Zalău</i>)	127
George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache, <i>Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015,</i> Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p.	

ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7
(Lidmila Bacumenco-Pîrnău, *Chişinău*)131

IN HONOREM

**Profesorul Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare:
peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică**
(Elena-Cristina Niţu, Ovidiu Cîrstina, *Târgovişte*)133

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)
(Andrei Georgescu, *Timişoara*)137

In memoriam Vasile Chirica (3.07.1943 – 18.04.2021)
(Alexandru Berzovan, *Iaşi*)139

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION141

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE142

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE143

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl

Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr.

Keywords: Copper Age, innovations, cross crafting technologies, standardization.

Cuvinte cheie: epoca cuprului, inovații, tehnologii Cross Crafting, standardizare.

Ключевые слова: медный век, инновации, кросс-ремесленные технологии, стандартизация.

Regina A. Uhl

Innovations and key technologies in the 4th millennium BC

Studies of innovative technologies and their intermingled networks shall help to sketch the development and fundaments of social complexity [Rothman 2004, 75-119] and the formation of political systems in the 4th millennium BC. In the context of visible changes of social structures, a direct relation and reciprocity between knowledge and society is revealed: it is innovations, new production methods and (standardized) production techniques that shed light on these knowledge communities.

In order to broaden awareness for diverse human motives and to offer a different perspective on technological and social change in prehistoric societies, an excursus on film art of the Weimar Republic shall widen the perspective on the topic “innovation and change” in the Copper Age.

Regina A. Uhl

Inovații și tehnologii cheie în mileniul IV a.Chr.

Studierea tehnologiilor inovatoare și a interdependenței acestora contribuie la conturarea imaginii în ceea ce privește evoluția și fundamentele contradicțiilor sociale [Rothman 2004, 75-119] și formării sistemelor politice în mileniul IV a.Chr. În contextul schimbărilor vizibile ale structurilor sociale, se identifică o relație directă între cunoaștere și societate: inovațiile, noile metode și tehnologii (standardizate) de producție, care pun în lumină această conexiune a cunoștințelor.

Pentru a extinde gradul de conștientizare a diverselor motive umane și pentru a propune o altfel de perspectivă asupra schimbărilor tehnologice și transformările sociale în societățile preistorice, este necesar un excurs în arta filmului din Republica Weimar consacrat problemei „inovație și schimbare” în epoca cuprului.

Регина А. Уль

Инновации и ключевые технологии в IV тысячелетии д.н.э.

Исследования инновационных технологий и взаимосвязь их сетей во многом помогают обрисовать развитие [Rothman 2004, 75-119] и основы социальных противоречий, а также формирование политических систем в IV тысячелетии до нашей эры. В контексте видимых изменений социальных структур обнаруживается прямая взаимосвязь между знанием и обществом: это инновация, новые методы производства и (стандартизованные) производственные технологии, которые проливают свет на это сообщество знаний.

Чтобы расширить познание разнообразных человеческих мотивов и предложить новый взгляд на технологические и социальные изменения в доисторических обществах, необходим экскурс в киноискусство Веймарской Республики на тему «инновации и изменения» в медном веке.

Innovation und Wandel

Bei der Etablierung von Innovationen handelt es sich um willentliche Prozesse, die einerseits menschliche Bedürfnisse¹ stillen, zum anderen aber

1. Die humanistische Psychologie kategorisierte in der bekanntesten Klassifikation nach Maslow verschiedene Formen von Bedürfnissen zwischen physiologischen Grundbedürfnissen (*basic needs*), sozialen Bedürfnissen etc. bis hin zur „Selbstverwirklichung“ [Maslow 1943, 370-396] bzw. „Tran-

such neuen Bedarf an Ressourcen, technischem *Know-How*, Kooperationen oder *Produktionsmitteln* im weitesten Sinne wecken. Technische oder die Produktionsweisen betreffende Innovationen beinhalten dabei stets eine soziale Dimension und

szendenz“ [Maslow 1970]. Sie sind als vereinfachtes Motivationsmodell für Veränderung und Innovation mitzudenken. vgl. außerdem: [Malinowski 1922].

gehen Hand in Hand mit einem Wandel der sozialen Struktur², der sich sowohl individuell in den Techniken des Körpers [Leroi-Gourhan 1945] wie auch auf Ebene der Gemeinschaft etwa durch gemeinsames, intentionelles Handeln [weiterführend: Tomasello 2010] nachzeichnen lässt.

Für den Innovationsbegriff werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt³, wobei hier wesentlich erscheint, dass Innovationen auf Erfindungen beruhen, die gesellschaftlich wirksam werden, wenn sie verbreitet werden, sich also in einzelnen Bereichen der Produktion etabliert haben und Anwendung finden [Hansen 2016, 109-110]. Im archäologischen Kontext wird die Innovation im Fundbild in der Regel erst sichtbar, wenn sie sich bereits etabliert hat, wobei einzelne Experimentier- und Adaptionsphasen mittels standardisierter Objekte konturierbar werden.

Exkurs: Filmkunst und Kino in der Weimarer Republik

In weniger als 100 Jahren ist eine Industrie um die Entwicklung von Filmkunst und Kino als neues Genre zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden⁴, das tiefgreifend auf die Gesellschaft wirkt und ganze Sektoren in der Gesellschaft definiert. Der Film ist dabei nicht nur ein Medium, das die Umwelt ablichtet, vielmehr wirken die neuen Möglichkeiten der Darstellung unmittelbar auf das Individuum und die Gesellschaft, indem Filme eine Anderswelt entstehen lassen, neue Techniken dokumentieren, die Imagination, Wagemut und Wissensdrang aber auch Möglichkeiten der Distinktion befeuern⁵. Die fundamentale Bedeutung dieser Neuerung äußert sich darin, dass von der Kameratechnik bis zum Kinosaal eine Vielzahl an neuen Berufen und Techniken entstehen oder neue Ressourcen und andere Rohstoffe benötigt

werden. Mit der Erfindung des Lichttonverfahrens werden neue Aufzeichnungsmöglichkeiten umsetzbar; das bewegte Bild wird um den Ton erweitert⁶, für jeden Film werden eigene Kompositionen entwickelt: Das Genre der Filmmusik entsteht. Um technische Geräusche beim Filmen zu verringern, werden beständig technische Veränderungen an der Kamera vorgenommen. Nicht zuletzt schließen sich an die bloße technische Dimension und Darstellung im Film weitere Abstraktionsebenen an, indem 1920 mit dem „*Photoplay Award*“ beispielsweise der erste Filmpreis der Welt in den USA verliehen wird. Weitere internationale Preise wie der „*Academy Award of Merit*“ („Oscar-Verleihung“) [Kubiak 2005] befeuern den Wettbewerb und das Entstehen neuer Gremien, Akademien und Institutionen, welche sich ausschließlich dem neuen Genre widmen, und verleihen diesem Innovationskomplex schließlich sozio-politische und ökonomische Wirkungsmacht.

Der kurze Exkurs zur Entwicklung von Kino und Filmkunst veranschaulicht, dass eine Innovation sich nicht etabliert, wo das *Neue* keinen Vorteil bedeutet. Dieser *Vorteil* geht jedoch weit über Nutzenkalkül, Gewinnmaximierung und Effizienzsteigerung hinaus. Denn dieses Medium ist keine Antwort auf einen konkreten, *essenziellen* Bedarf und dennoch werden damit weitere, menschliche Bedürfnisse gestillt, die in mehrerer Hinsicht Bedarf wecken: Imagination, Kommunikation, Wissen, Kreativität, Distinktion, Kunst. Gleichwohl sie bereits in deren Etablierung eine Rolle spielen, treten wirtschaftlich und politisch orientierte Handlungsmotive in der weiteren Entwicklung stärker hervor. Bemerkenswert am Innovationskomplex „bewegtes Bild/Kino/Ton“ ist außerdem die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die tiefe, gesamtgesellschaftliche Wirkung. Eine ganze Industrie und neue Erwerbszweige entstehen um die Aspekte der Selbstwahrnehmung, Träume, Ideale und das Erfassen und Dokumentieren von Mensch und Umwelt.

Es soll ein Rahmen geschaffen und ein Gespür für den Prozess des Etablierens von Innovationen geweckt werden, die mehrere gesellschaftliche, aber auch individuelle Ebenen und Motivationsbereiche berühren. Verweilt man einen Moment bei der historischen Rückblende in die erste Hälfte des 20.

2. Bereits der Begriff „Produktion“ verweist auf eine technische und eine soziale Ebene, indem immer wieder neue, gesellschaftliche Beziehungen hergestellt werden [Vgl. Wolf 1986, 113-114].

3. Vgl. Innovationsbegriff bei Tarde (1890), Schumpeter (1912), Rogers (2003) oder Müller-Prothmann, Dörr (2009, 7). zusammenfassend: Uhl 2022b.

4. Der einführende Exkurs wurde durch den Besuch der Ausstellung „Kino der Moderne. Filme in der Weimarer Republik“ (14.12.2018 – 24.03.2019) in der Bundeskunsthalle in Bonn inspiriert.

5. Der Kinobesuch lässt Menschen träumen, er führt zur „Entdeckung neuer Gebiete des menschlichen Erlebens“ [Balász 1976, 8].

6. Standardmäßig bereichern Geräusche, Dialoge und Musik ab den 1930er Jahren den Film.

Jahrhunderts und die Annäherung an das bereits zu Beginn der *Cultural Anthropology* formulierten Postulat (z. B. durch Franz Boas), Dinge aus sich selbst heraus zu verstehen [Boas 1976], so wird durch die Linse technischer und sozialer Neuerungen für die Evaluierung prähistorischer Funde und Befunde eine erweiterte und dynamischere Perspektive auf soziale Strukturen und sich neu etablierende Systeme sozialer Komplexität eröffnet.

Im Folgenden sollen Innovationen des 4. Jt. v. Chr. herausgestellt werden, welche für den Cucuteni-Tripole-Komplex Schlüsseltechnologien⁷ darstellen und auf einen gesellschaftlichen Wandel verweisen.

Innovationen in der Cucuteni-Tripole-Kultur

Planschematische Siedlungen mit einheitlichen, standardisierten Hausgrößen, veränderte Bestattungssitten in Grabhügeln oder Großsteinarchitektur, die Nutzung von Gewebe und ein neu aufkommendes Fasermaterial, standardisierte Herstellungsweisen bei der Metall- und Keramikproduktion sowie pyrotechnische Installationen wie Töpferöfen reflektieren nur einen Auszug der Schlüsseltechnologien und Neuerungen (tab. 1), welche spätestens um 4000 v. Chr. vielerorts in Europa sichtbar werden. Diese Neuerungen werfen im Untersuchungshorizont darüber hinaus ein Schlaglicht auf einen Umbruch gesellschaftlicher Strukturen, welcher in der Forschungsgeschichte auch als *Urban Revolution* [Childe 1950; 1982] umschrieben wurde. Das Rad, der Ochsenkarren oder die Metallurgie wurden dort als Schlüsseltechnologien und Grundvoraussetzung für das Aufkeimen früher, so genannter „Stadtstaaten“ hervorgehoben⁸. Andernorts wurden die Technologien der Agrikultur, der Feuerbearbeitung wie auch der Großbautechnik als zweiter, großer Umbruch in der Menschheitsgeschichte umschrieben, wonach das Verhältnis von Mensch und Natur sich grundlegend verändern [Popitz 1995, 79-80].

7. Schlüsseltechnologien sind als elementare Technologien zu verstehen, auf deren Basis erst neue Techniken und Innovationen denkbar werden. Schlüsselinnovationen sind Innovationen, die nachhaltig einen Umbruch in Gemeinschaften bewirkten und rasche Ausbreitung fanden.

8. Für einen differenzierten Überblick zu den Kennzeichen einer Stadt aus Perspektive der vorderasiatischen und prähistorischen Archäologie und die Kriterien für die Anwendung der Begriffe „urban“ und „protourban“ durch verschiedene Autoren von Childe bis Eggert [Gogálán 2010, 13-47].

Standardisierte Techniken und Cross Crafting Technologies

Die Erfahrungen, welche im Rahmen der Keramikherstellung inkorporiert wurden und als habitualisierte Herstellungsweisen auf frühe gesellschaftliche Institutionalisierungsprozesse verweisen, lassen in der Übertragung auf einen neuen Werkstoff neue Objekte entstehen. Weitere Schnittmengen ergeben sich in diesem Bereich in Bezug auf das pyrotechnische Potential, das durch das Brennen von Keramik in spezifischen Siedlungsbereichen angezeigt wird. Besonders pyrotechnische Erkenntnisse, welche sich aus den regelhaften Konstruktionen von Töpferöfen ableiten lassen, scheinen im Rahmen der extraktiven Metallurgie und die kontrollierte Anwendung von Temperaturen bis zu 1300° C vorteilhaft zu sein. Darüber hinaus verweist eine regelhafte Anordnung von Töpferöfen im Siedlungsplan auf eine Separierung gewisser Tätigkeiten, welche auf eine Spezialisierung einzelner handwerklicher Bereiche und Personenkreise schließen lassen. Sie verweisen ebenso auf eine mögliche, soziale Segmentierung und implizieren Formen von Institutionalisierung der Gesellschaft.

Zentrale Aspekte eines Fokus' auf Innovationen bilden im Betrachtungsraum Fragen, wie spezialisiert einzelne Arbeitsabläufe waren und wie stark einzelne Techniken und Herstellungsprozesse inkorporiert waren, sodass sie mit anderen Materialverbindungen Anwendung fanden oder durch technologische Erkenntnisse erweitert werden konnten (*cross-crafting*⁹). Inkorporierte Tätigkeiten schlagen sich in den Objekten nieder, die nach Leroi-Gourhan nur in Verbindung mit den richtigen Körpertechniken funktionieren und hergestellt werden können [Leroi-Gourhan 1945; Childe 1948; Bidet, Creswell 2007, 15-38]. Eine Standardisierung und Typisierung von Tätigkeiten geht also unmittelbar mit der Standardisierung des Werkzeugs und im Weiteren mit standardisierten Erzeugnissen einher.

Neben Textilmachweisen oder vielfältigen Metallobjekten wurden in frühdynastischen Gräbern (Frühbronzezeit II, ca. 3100-2900 BCE) in Ägypten reiche Ausstattungen mit Nahrungsmitteln dokumentiert, die in einer Vielzahl von Ge-

9. So genannte *Cross-Crafting technologies* können nur greifen, sofern sich kooperative Formen der Kommunikation und Kooperationen derart gefestigt haben, dass sie in ein abstrakteres Feld überführt werden können.

Tab. 1. Schlüsselinnovationen in der Cucuteni-Tripolë-Kultur.

fäßen auf gewaltige Mengen an Wein schließen lassen. Nicht nur die enorme Menge an Wein ist beachtlich, sondern auch die Tatsache, dass hunderte von Gefäßen, die in Gräbern dokumentiert wurden, eigens für den Warenfluss von Wein und Öl in der Levante produziert und importiert wur-

den¹⁰. Diese Beigaben verweisen auf umfassende Kooperationen, welche weit über die eigene soziale Gruppe hinausgehen und einen Zusam-

¹⁰. Jüngste Untersuchungen konnten eine Verbindung zwischen Tel Bet Yerah in der Levante und Abydos konkretisieren [Iserlis et al. 2019, 1023-1040].

menschluss mehrerer Handwerker*Innen, Produzent*Innen und distributiver Kräfte erfordert¹¹.

Solche funktions- bzw. anwendungsspezifischen Produktionen zeugen von einer Standardisierung in der Keramikfertigung, die weit über die bloße Vereinheitlichung von Gefäßformen und Verzierung im Sinne eines optisch einheitlichen Form- und Symbolkanons oder als bloßes Identifikationsmerkmal einer sozialen Gruppe hinausgehen. Als mechanische Geräte [Braun 1983, 107-134] besitzen Keramikgefäße unterschiedliche Eigenschaften und erfüllen funktionale Anforderungen, welche bereits bei der Herstellung der Gefäße bedacht und im Gefäß angelegt werden. Dementsprechend kopieren Töpfer*Innen nicht nur die Formen, Konturen und optischen Charakteristika von Gefäßen, sondern wenden spezifische Rezepturen für klar umgrenzte Nutzungsspektren an, wonach die Zusammensetzung des Tons, die Magerung, Volumen, Form, Rand- und Bodengestaltung, Oberflächenbehandlung oder auch Applikationen auf die Funktion und Anwendung des Produktes Bezug nehmen.

Unterschiedliche, mineralische oder pflanzliche Beimischungen in den Ton oder Oberflächenbehandlungen beeinflussen beispielsweise sehr stark die Bruchresistenz, Wasserdurchlässigkeit oder die Hitzebeständigkeit und prädestinieren einzelne Gefäße für spezifische Anwendungen wie etwa für den Transport oder als Salzsiedegefäße. Bereits im vierten Jahrtausend zeichnen sich auch bei der Cucuteni-Tripole-Keramik mit verschiedenen Warengruppen für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten solche funktionalen Spezifizierungen ab, indem einer qualitativ hochwertigen, teils klingend hart gebrannten Keramik mit Bemalung und polierter Oberfläche eine Warengruppe an die Seite gestellt wird, welche sich durch Muschelgrus- und/oder Häckselmagerung, eine aufgeraute Oberfläche und große Hitzebeständigkeit auszeichnet (C-Keramik) [Uhl 2015, 6-20]. Gewiss mögen sich hier zunächst eher Funktionsnuancen ergeben, wonach sich Keramikgefäße in die Felder Zubereitung (Hitzeinwirkung), Lagerung (Trockenheit/ Kühlung) oder Konsum von Nahrungsmitteln aufgliedern lassen. Eine derart

spezifische Vorstellung über die Einsatzmöglichkeit keramischer Objekte und die Nutzung des Werkstoffs Ton schlägt im Sinne von *Cross-Crafting Technologies* jedoch ebenso eine Brücke zu anderen Anwendungsfeldern wie etwa der Metallurgie. Dieses Wissen findet Anwendung bei der Herstellung von Formen aus gebranntem Ton, die über sehr spezifische Temperaturbeständigkeiten verfügen müssen, um beispielsweise als Modellen für barrenartigen Grundformen oder etwa für den Guss von Schaftlochäxten genutzt werden zu können¹².

Keramikgefäße als mechanische Geräte [Braun 1983, 107-134], Metallurgie und materialübergreifende Techniken

Abgesehen von einem symbolischen Wandel zeichnet sich in der kunstvoll bemalten und qualitativvoll hergestellten Keramik mit dem beginnenden 4. Jt. v. Chr. vor allem ein technischer Wandel ab: Beispielsweise bedurfte es für das Brennen von Keramik bei Temperaturen über 1000° C spezialisierter Handwerker, welche über ein fundiertes, technologisches Fachwissen im Umgang mit Feuer verfügten¹³. Andernorts¹⁴ wurde skizziert, wie regelhaft Töpferöfen in der Cucuteni-Tripole-Kultur vorkommen und wie einheitlich deren Konstruktion innerhalb einzelner Siedlungen ausfällt. Mit der Nutzung von Töpferöfen wird der Fertigungsprozess für keramische Gefäße dahingehend standardisiert, dass z. B. einheitliche Magerungsbestandteile zugegeben werden oder aber die Form der Gefäße selbst standardisiert wird. Einheitliche Formen ermöglichen beispielsweise das Einschichten von Brennstapeln in Töpferöfen (Abb. 1). Ebenso sprechen standardisierte Gefäßformen (tab. 2) für regelmäßige Produktionen durch einzelne Keramikspezialist*Innen und lassen ebenso mutmaßen, inwiefern der Verzehr in einzelnen Haushalten in gleichen Gruppengrößen stattfand oder weitere *standardisierte* Anwendungen durch sie erfolgte.

Durch die Kombination aus technischer Fähigkeit und der regelmäßigen Durchführung von

11. Darüber hinaus reflektieren derartige funktions- bzw. anwendungsspezifische Produktionen Formen von Containerisierung [Bevan 2014, 387-418]. Ebenso sei hier auf Praktiken von *commodity branding* [Wengrow 2008, 7-34] verwiesen.

12. Überdies verweisen unterschiedliche Magerungen für spezifische Gefäße ideell auf die Herstellung von Metalllegierungen, indem in angepassten Rezepturen verschiedene Erden *gemischt* werden.

13. Vgl. Rekonstruktionen gemäß Funden aus der Siedlung Värväreuca VIII [Markevich 1981, 24; Ellis 1984, 145-159].

14. Zusammenfassend: [Uhl 2022b].

Abb. 1. Ineinandergestapelte Keramikbecher aus der Siedlung Petreni/Republik Moldau (Foto: R. Uhl).

technischen Anwendungen etabliert sich auf einer lokalen Ebene eine Standardisierung von Produktionsprozessen, die ebenso die Habitualisierung und Typisierung eines Personenkreises umfasst. Einzelne Personen sind auf einen Bereich wie Keramik und/oder Metall (Pyrotechnik) spezialisiert und sind auf Grund ihres Expertenwissens

als frühe Handwerker*Innen zu benennen. Produktionstechniken werden lokal und regional zum Gradmesser für Interaktivität und sprechen für ein hohes Potential, wenn sich einzelne Produktionsbereiche überlappen (*cross-crafting*). So zeugen beispielsweise die frühesten, nachweisbaren *glasartigen* Perlen (*Fayence*)¹⁵ und Metallzeugnisse im beschriebenen Horizont von der Anwendung elaborierter, pyrotechnischer Fähigkeiten. Auf dem Gebiet der Metallurgie weist die Cucuteni-Tripolë-Kultur starke Bezüge zum westlich angrenzenden Karpatenbecken auf, welches ab dem 5. Jt. v. Chr. mit der Produktion von Kupferschwergeräten als frühes metallurgisches Zentrum gilt [Vgl. z. B. Patay 1984; Todorova 1981; Vulpe 1970]. Aus Gräbern der Usatovo-Gruppe sind in der zweiten Hälfte des 4. Jt. v. Chr. Schläfenringe aus Silber, trianguläre Dolche aus Arsenbronze und weitere, legierte Kupferobjekte bekannt, welche auf einen veränderten Rohstoffzugang aber ebenso veränderte Techniken der Herstellung hinweisen (Kaukasus). In technologischer Hinsicht bewirken Arsen- oder Zinnlegierungen einen höheren Härtegrad des Metalls und eröffnen damit unter anderem auch neue Möglichkeiten in der Waffentechnologie – daran anknüpfend ist anzunehmen, dass sich mit neuen Stichwaffen die Kampftechnik und auch die Art der kriegerischen Auseinandersetzung veränderten.

Bestattungsweisen

Chalkolithische Bestattungskontexte, in welchen sich Einzelpersonen von anderen Mitgliedern der sozialen Gruppe abheben, liefern eindrucksvolle Momentaufnahmen zur Rekonstruktion sozialer sowie religiöser Praktiken und Riten¹⁶. Im karpaten-balkanischen Gebiet und dem Steppenraum Südost- und Osteuropas gelten die so genannten Ockergräber mit vereinzelt Funden von so genannten Steinszeptern, welche als Kult- beziehungsweise Machtsymbole interpretiert werden, als früheste Anzeiger einer neu entstandenen, sozialen Differenzierung im Zeitraum zwischen 4650-4000 v. Chr. [Govedarica 2004]. In Anbetracht der nicht sichtbaren Bestat-

15. Zur Differenzierung der Begriffe „glasähnlich“, „Fayence“ und weiterer ähnlicher Materialien: [vgl. Uhl 2022b],

16. Allgemein zur Kupferzeit: z. B. [Lichardus 1991; Kadrow 2011, 107-121].

Tab. 2. Voluminaemessungen an Gefäßen aus einem Hausbefund aus Petreni/ Republik Moldau. Vereinfachte Formansprache: B= Becher; S=Schale; T=Topf; T-b=Topf-bichonisch; T-p=Topf-piriform (R. Uhl).

tungen in den Siedlungen der Cucuteni-Tripolë-Kultur mag es nicht verwundern, dass bereits zu Beginn der Erforschung des Neolithikums und Äneolithikums im nordwestpontischen Raum versucht wurde, die niedergebrannten Häuser vereinzelt mit Traditionen von Kremation [Kozlovs'koï 1926, 30-31; Kruts 2003, 74-76], Totenhäusern [Ossowski 1891, 1-68; Von Stern 1906, 9-95; Blazhevich 2006] und mit Bestattungen im Allgemeinen in Verbindung zu bringen [Vgl. Monah 1983, 17; zusammenfassend: Bailey 2005, 329-339; Chapman 2015, 259-277; Lichter 2016, 305-317]. Denn die geringe Zahl an regelhaften Bestattungen aus Cucuteni-Tripolë-Kontexten¹⁷ lässt nur wenige signifikante Aussagen zu Bestattungssitten im gesamten Entwicklungsverlauf der Cucuteni-Tripolë-Kultur zu. Die intramuralen Bestattungen und Niederlegungen der Cucuteni-Tripolë-Kultur werden in vier Kategorien gegliedert, wonach vereinzelt Körperbestattungen verzeichnet wurden¹⁸. Darüber hinaus sind disartikulierte, menschliche Überreste, welche nicht mehr im anatomischen Verbund waren, Schädelniederlegungen als auch einzelne, verstreut aufgefundene, menschliche Knochen aus den Siedlungen bekannt. Eine detaillierte Auseinandersetzung erfährt die Thematik

17. Im Vergleich zu 350 Bestattungskontexte (Einzelbestattungen) benannte Mantu ca. 7000 bekannte Siedlungen der Cucuteni-Tripolë-Kultur [vgl. Mantu 1998, 50-52].

18. Zusammenfassend zu Bestattungen in der Cucuteni-Tripolë-Kultur [Bailey 2005b, 329-339].

beispielsweise durch Funde aus den Siedlungen Drăgușeni [Bolomey 1983, 159-173] oder Scântea [Lazarovici et al. 2003]. Gleichwohl zu bedenken ist, dass das Knochenmaterial aus Altgrabungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr zugänglich oder sinnvoll auswertbar ist, zeichnet sich der Trend einer Interpretation ab, dass es auch im untersuchten Großraum seit dem Neolithikum eine übliche Praxis gewesen zu sein scheint, die Verstorbenen in den Siedlungen oder siedlungsnah zu behalten [Veit 1996]. Inwiefern es sich hierbei um alle Personen der Gemeinschaft oder nur um Einzelne handelt, ist mit Blick auf den Forschungsstand nicht präzisierbar. Vereinzelt Ossuarien oder Schädeldeponierungen¹⁹ legen schließlich nahe, dass der „Schädelkult“²⁰ ein weiter zu fassendes Phänomen des Ahnengedenkens darstellt, das keineswegs nur auf den Vorderen Orient zu beschränken ist²¹. Weiterhin

19. Zusammenfassend: [Lazarovici et al. 2003, 297-306]. Weitere Belege sind vom Neolithikum bis in die Bronzezeit bekannt. [Vgl. Lichter 2001, 269-274; Kaiser, Kašuba 2016, 145-161].

20. Schädelkult als Praxis, wonach „die Lebenden die Präsenz ihrer eigenen Toten [sichern], indem sie dieser Präsenz einen Ort im rituellen Umgang mit den Ahnen gaben“ [Belting 2000, 125].

21. Einige Knochen scheinen in Gebäuden behalten worden zu sein (Kolomiščina I) und finden keine „Bestattung“ [Vgl. Bibikov 1953, 196]. Modellierter Schädel sind in diesem Großraum ebenso aus der Katakombengrabkultur bekannt; [Vgl. Kaiser 2010, 97-108]. Darüber hinaus lässt sich die *besondere Behandlung* des Schädels bereits seit dem europäischen Pa-

weisen zahlreiche menschliche Knochen aus Cucuteni-Tripol'e-Siedlungen Tierverschiss²² auf und es ist anzunehmen, dass die Toten an der Oberfläche oder in oberflächennahen Befunden, z. B. in Gräben niedergelegt beziehungsweise zurückgelassen wurden²³.

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich mit den neuen Bestattungstraditionen in Kurganen eine Zäsur ab: An die Stelle der Siedlungen treten ab der zweiten Hälfte des 4. Jt. v. Chr. Grabmonumente als Hauptnachweisgruppe in das archäologische Sichtfeld. Waren die Großsiedlungen [Shmaglii 1980, 198-203] oder die so genannten *Megasites* mit intramuralen Bestattungen in vorausgehenden Phasen die mnemonischen, auch landschaftlich markanten Fixpunkte, so scheinen fortan die Kurgane und Gräberfelder Orte sozial konstituierender oder im Einzelnen auch kommemorativer Handlungen zu bilden [Uhl 2017, 25-36]²⁴. Im Gräberfeld von Vychvatincij [Dergachev 1978], Sofievka oder Usatovo [Dergachev, Manzura 1991], den Spät- beziehungsweise Post-Tripol'e-Gruppen, finden sich Hinweise auf eher heterogene Bestattungstraditionen mit rechteckig-ovalen Grabgruben oder aber Grabhügelaufschüttungen über Einzelbestattungen. Zeitnahe Belege für Hügelauftschüttungen über Bestattungen finden sich ebenso in den Kurganen der Majkop-Kultur im Nordkaukasus mit dem 4. Jt. v. Chr. Die Grabhügel bilden nicht nur neue landschaftliche Marker, sondern reflektieren in Bezug auf gesellschaftskonstituierende Mecha-

nismen eine neue Ebene [Korenevskii 2004]²⁵.

Gewebe, Techniken des Körpers und Distinktion

Ebenso beinhalten die am Körper getragenen oder im Grab niedergelegten Artefakte eine sozial-konstituierende wie auch eine performative Ebene. Mit den neuen Objekten aus legiertem, silberfarbigem Metall oder auch aus Gewebe werden einzelne Individuen aus der sozialen Gruppe herausgestellt. Nachweise für Textilgewebe finden sich in Form von Bildwerken und Abdrücken auf Keramikböden in der Cucuteni-Tripol'e-Kultur ab der ersten Hälfte des 4. Jt. v. Chr. [z. B. Markevich 1981, 142-145; zusammenfassend: Uhl 2022a]. Im Bereich von Textil und Bekleidung werden neue Techniken offenkundig, die durch weitere körperliche Anwendungen sichtbar werden, denn grundlegend ist das Inkorporieren technischer Abläufe zugleich mit Körpertechniken und Körperübungen verknüpft. Das Tragen und Anwenden von Gewebe spielt daher ebenso eine wichtige Rolle, wie die Nachweisgruppe zur Herstellung der Textilien. Technische Werkzeuge wie Spinnwirtel und Webgewichte bilden als Objekte der Herstellung eine wichtige Nachweisgruppe für standardisierte Produktionsprozesse. Das Herauszüchten des Wollschafes stellt in diesem Kontext ebenso eine bedeutende Neuerung dar [Benecke 1994, 87-99].

Ganzheitlich wirken sich nicht nur spezialisierte Herstellungsprozesse auf einzelne Gruppen innerhalb der Gesellschaft aus, sondern die Anwendung der Objekte selbst, wie etwa gewebte und farbig-gemusterte Stoffe als Kleidung, dürfte ebenso sozial konstituierend auf die gesamte Gruppe wirken. Hier sei vor allem auf die textilen Techniken und weitere Körpertechniken, welche sich sehr einschneidend als neue Träger für Repräsentanz und Mittel der Distinktion auswirken dürften, verwiesen [Vgl. Uhl 2022a].

25. Die Tradition der Grabhügelaufschüttungen verweist auf Individuen mit gewisser Sonderstellung innerhalb einer sozialen Gruppe. Ebenso lässt sich damit eine besondere Rolle verknüpfen: Das Errichten von Grabhügelaufschüttungen über Einzelbestattungen bedurfte der Arbeitsleistung einer Gruppe, welche koordiniert werden musste – inwiefern diese Leistung durch sozialen Druck gefordert wurde, lässt sich nicht konkretisieren. Ferner lassen sich mit jenen Konstruktionen landschaftliche Marker ausmachen, welche bislang unbekannt territorialische Ansprüche bergen können.

läolithikum feststellen und lässt sich vermehrt an PPNB-zeitlichen Fundorten im fruchtbaren Halbmond beobachten [z. B. Lichter 2007, 247-256].

22. Erste Untersuchungen menschlicher Knochen (durch J. Wahl) aus Petreni legen dies nahe [Vgl. Uhl 2017, 33].

23. Die Feststellung, dass es bis zur Mitte des 4. Jt. v. Chr. im nordponischen Steppenraum keine extramuralen, regelhaften Bestattungen gäbe, könnte ebenso auf ein Quellenproblem zurückzuführen sein. Denn die Siedlungen treten offensichtlich und oberflächennah zu Tage und sind verhältnismäßig gut erforscht. Sie bilden im Gegensatz zum forschungsgeschichtlich in der osteuropäischen Archäologie erwachsenen Fokus auf funeräre Kontexte eine große Ausnahme. Doch extramurale Orte im Kontext von Totenritualen können nicht festgestellt werden, sofern nur die Siedlungen prospektiert werden und das weitere Umfeld, die so genannte „Peripherie“ nicht als Teil der Siedlungen in die Untersuchungen integriert werden.

24. In einer weiter gefassten Perspektive wären ebenso die Megalithbauwerke in Nordwest-, Mittel- und Nordeuropa des 5. und 4. Jt. v. Chr. zu berücksichtigen [z. B. Beiträge in Furholt et al. 2011; Uhl 2020, 193-208].

Der Traktionskomplex

Aus dem Innovationskomplex „Traktion“ (Zugtier/Pflug/Rad und Wagen/Schleife)²⁶ ist die Entwicklung und Nutzung des Wagens als eine tiefgreifende Veränderung von Produktions- und Arbeitsbedingungen hervorzuheben. Früheste Belege für diese Technologie streuen schwerpunktmäßig um 3500-3300 v. Chr. weit über Europa²⁷. Doch für den Transport von Lasten kam wohl auch vor der Wagennutzung die tierische Zugkraft mit Hilfe von Schlitten oder Schleifen zum Einsatz, wie es Darstellungen von Gespanntieren oder Tonmodelle von Schlitten mit Rinderprotomen nahelegen [Zbenovič 1996, Taf. 53; Markevich 1974; Țurcanu, Bejenaru 2015, 197-242; Uhl et al. 2017, 199-200]²⁸. Die Etablierung des Hausrinds als Zugtier aber auch der Wagentechnologie in Cucuteni-Tripolë-Kontexten ist daher anzunehmen. Der Themenbereich kann in drei Aspekte gegliedert werden: Die Nutzung der tierischen Zugkraft, die Kenntnis und Nutzbarmachung des Rotationsprinzips sowie im weitesten Sinne die umweltklimatischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nutzung dieses Technikkomplexes.

Dies schließt die Nutzung und Gestaltung der Landschaft mit ein. Der Technikkomplex „Traktion“ berührt außerdem eine weitere Ebene der Anwendung von Technik im Bereich von Agrikultur oder performativen Akten im Bestattungskontext²⁹. Die Unterschiedlichkeit der Radfunde vom Laibacher Moor oder Funde aus Feuchtbodenkontexten in der Schweiz legen nahe, dass sich nicht das Rad selbst, sondern das Prinzip der Radtechnologie europaweit rasch etabliert haben dürfte. Demnach war das Rad entweder aus einer einzelnen Holzscheibe gefertigt oder aus

mehreren Stücken zusammengesetzt. Eine weitere, technische Herausforderung stellt es dar, einen Karren oder Wagen manövrierfähig zu machen und die Achsaufhängung am Wagen- oder Karrenkasten umzusetzen.

Fazit

Innovationen können als Anzeiger eines gewissen *Status quo* von Gesellschaften verstanden werden. Mehr noch: Die technischen Innovationen sind Indikatoren für ein komplexer werdendes Sozialgefüge und also einen sozialen Wandel. Die Frage ist jedoch, welche Aussagen zur Sozialstruktur im fokussierten Raum tatsächlich möglich sind. Lassen sich im weitesten Sinne „*protourbane*“ Gesellschaftsstrukturen oder das Aufkeimen früher Spielarten von *staatenähnlichen* Strukturen nachzeichnen? Geht soziale Komplexität zwingend mit einer Hierarchisierung der Gesellschaft und Mechanismen sozialer Ungleichheit einher? Wofür stehen also die Innovationen und wie werden sie gesellschaftlich wirksam? Gegenwärtig widmen sich zahlreiche Forschungen und Studien der Frage, inwiefern die Gemeinschaften im ausgehenden fünften und vierten Jahrtausend tragfähige, soziopolitische Strukturen ausbilden und sich erfolgreich Mechanismen der Wissensvermittlung etablieren konnten. Schließlich gilt es, zu konturieren, wie Innovationen als „Motor des sozialen Wandels“ [Schumpeter 1912] gesellschaftlich wirksam werden.

Einen wichtigen Zugang bilden hierbei Aspekte der Standardisierung in der Herstellung, aber auch in der Nutzung von Objekten. Denn durch das wiederholte, standardisierte Herstellen von Objekten durch einen gleichbleibenden Personenkreis etablieren sich Rollen einzelner Personen in einer Gemeinschaft, welche sich durch das generationenübergreifende Tradieren von spezifischen Kenntnissen und Erfahrungen im Produktionsbereich oder anderen gesellschaftlichen Bereichen festigen [Berger, Luckmann 2003]. Es ist jedoch nicht der oder die Einzelne, sondern die Kooperation mehrerer Handwerker*Innen und Künstler*Innen, welche neue Objekte entstehen lassen. Erst durch das Teilen verschiedener Kenntnisse und Erfahrungswerte um Herstellungstechniken und deren Übertragung auf neue Werkstoffe (*cross crafting technologies*) werden neue Objekte erschaffen, welche beispielsweise

26. Zugtierkomplex nach Sherratt [Sherratt 1983-1984, 90-104; Schlichtherle 2017]; für die Cucuteni-Tripolë-Kultur: [Vgl. Țurcanu, Bejenaru 2016, 197-242].

27. Beiträge zur Frage nach Ursprung und Verbreitung der Wagentechnologie: [Vgl. Vosteen 1999; Matuschik 2002; Fansa, Burmeister 2004; Trifonov 2004, 167-176; Uerpmann, Uerpmann 2010, 238-251; Burmeister 2011, 211-240; 2017, 69-77].

28. Ferner benennt Videjko osteologische Indikatoren bei Ochsen, welche auf die Belastung hinweisen, die durch das Ziehen von Lasten und die Anschirrung durch ein Joch auftreten [Videjko 1996, 70].

29. Die Radspuren von Flintbek (unter LA3; AMS-Datierung 3460-3385 cal BC) laufen auf den Dolmen IV zu [Vgl. Mischka 2011, 67-94]. Sie verweisen sehr konkret auf eine Kontextualisierung eines Wagens oder Karrens im Bestattungsgeschehen.

das Licht auf eine nie dagewesene Art reflektieren oder neue Formen der Distinktion und/oder Gruppenidentifikation durch Kleidung ermöglichen. Ähnlich, wie der Etablierungsprozess sämtlicher Innovationen das Teilen von Wissen und Kenntnissen voraussetzt, so spielt gemeinsames, intentionelles Handeln für die Gemeinschaften im Betrachtungshorizont eine wichtige Rolle.

Literatur

- Bailey 2005:** D.W. Bailey, On the Absence of Burial Ritual in Cucuteni-Tripolie Communities. In: (eds. V. Spinei, C.-M. Lazarovici, D. Monah) *Scripta Praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmbovița oblata* (Iași 2005), 329-340.
- Balász 1976:** B. Balász, *Der Film. Werden und Wesen einer neuen Kunst* (Wien 1976).
- Belting 2000:** H. Belting, Aus den Schatten des Todes. Bild und Körper in den Anfängen. In: (Hrsg. C. von Barloewen) *Der Tod in den Weltkulturen und Weltreligionen*. (Frankfurt a. M. 2000), 120-176.
- Benecke 1994:** N. Benecke, Archäozoologische Studien zur Entwicklung der Haustierhaltung in Mitteleuropa und Südsandinavien von den Anfängen bis zum ausgehenden Mittelalter. *Schriften zur Ur- und Frühgeschichte* 46 (Berlin 1994).
- Berger, Luckmann 2003:** P.L. Berger, Th. Luckmann, *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit: Eine Theorie der Wissenssoziologie* (Frankfurt 2003).
- Bevan 2014:** A. Bevan, Mediterranean Containerization. *Current Anthropology* 55, 4, 2014, 387-418.
- Bidet, Creswell 2007:** A. Bidet, R. Creswell, Le corps, le rythme et l'esthétique sociale chez André Leroi-Gourhan. *Techniques & Culture. Revue semestrielle d'anthropologie des techniques* 48/49, 2007, 15-38.
- Bibikov 1953:** S.N. Bibikov, Rannetripol'skoe poselenie Luka-Vrublevetskaia na Dnestre. *MIA* 38, 1953 // С.Н. Биби́ков, Раннетрипольское поселение Лука-Врублевская на Днестре. *МИА* 38, 1953.
- Blazhevich 2006:** N.V. Blazhevich, Doslzhennia tripil's'koi tsivilizatsii u naukovii spadshchini arkheologa Vikentii Khvoiki (Kiiiv 2006) // Н. В. Блажевич, Дослження трипільської цивілізації у науковій спадщині архолога Вікентія Хвойки (Київ 2006).
- Boas 1976:** F. Boas, *Race, language and culture*. University of Chicago Press (Chicago 1976).
- Bolomey 1983:** A. Bolomey, Noi descoperiri de oase umane într-o așezare cucuteniană. *Cercetări Arheologice* 6, 1983, 159-173.
- Braun 1983:** D.P. Braun, Pots as tools. In: (eds. A. Keene, J. Moore) *Archaeological hammers and theories* (New York 1983), 107-134.
- Burmeister 2011:** St. Burmeister, Innovationswege – Wege der Kommunikation Erkenntnisprobleme am Beispiel des Wagens im 4. Jt. v. Chr. In: (Hrsg. S. Hansen, J. Müller) *Sozialarchäologische Perspektiven: Gesellschaftlicher Wandel 5000-1500 v. Chr. zwischen Atlantik und Kaukasus. Internationale Tagung 15.-18. Oktober 2007* (Darmstadt 2011), 211-240.
- Chapman 2015:** J. Chapman, Burn or bury? Mortuary alternatives in the Neolithic and Chalcolithic of Central and Eastern Europe. In: (eds. A. Diačenko et al.) *The Cucuteni-Trypillia cultural complex and its neighbours. Essays in memory of Vlodomyr Kruts* (Lviv 2015), 259-278.
- Childe 1948:** G.V. Childe, *Geschichte der Werkzeuge* (Wien 1948).
- Childe 1950:** G.V. Childe, The Urban Revolution. *The Town Planning Review* 21, 1950, 3-17.
- Childe 1982:** G.V. Childe, *What happened in history?* (Harmondsworth 1982).
- Dergachev 1978:** V.A. Dergachev, Vykhvatsinskii mogil'nik (Kishinev 1978) // В.А. Дергачев, Выхватинский могильник (Кишинев 1978).
- Dergachev, Manzura 1991:** V.A. dergachev, I.V. Manzura, Pogrebal'nye komplekсы pozdnego Tripol'ia (Kishinev 1991) // В. А. Дергачев, И. В. Манзура. Погребальные комплексы позднего Триполья (Кишинев 1991).
- Ellis 1984:** L. Ellis, The Cucuteni- Tripolye Culture. A Study in Technology and the Origins of Complex Society. *British Archaeological Reports International Series* 217 (Oxford 1984).
- Fansa, Burmeister 2004:** M. Fansa, S. Burmeister, Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa (Mainz 2004).
- Furholt et al. 2011:** M. Furholt, F. Lüth, J. Müller, Megliths and Identities. Early Monuments and Neolithic Societies from the Atlantic to the Baltic. 3rd European Megalithic Studies group Meeting 13th-15th of May 2010 at Kiel University (Bonn 2011).

- Gogáltan 2010:** F. Gogáltan, Die Tells und der Urbanisierungsprozess. In: (Hrsg. B. Horejs, T. Kienlin) Siedlung und Handwerk – Studien zu sozialen Kontexten in der Bronzezeit Beiträge zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Bronzezeit auf der Jahrestagung des Nordwestdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Schleswig 2007 und auf dem Deutschen Archäologen Kongress in Mannheim (Bonn 2010), 13-47.
- Govedarica 2004:** B. Govedarica, Zepterträger – Herrscher der Steppen. Die frühen Ockergräber des älteren Äneolithikums im Karpatenbalkanischen Gebiet und im Steppenraum Südost- und Osteuropas (Mainz 2004).
- Hansen 2016:** S. Hansen, Innovation und Wissenstransfer in der frühen Metallurgie des westlichen Eurasiens. In: (eds. S. Țerna, B. Govedarica) Interactions, Changes and Meanings. Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday (Chişinău 2016), 107-120.
- Iserlis et al. 2019:** M. Iserlis, D. Steiniger, R. Greenberg, Contact Between First Dynasty Egypt and Specific Sites in the Levant: New Evidence from Ceramic Analysis. *Journal of Archaeological Science: Reports* 24, 2019, 1023-1040.
- Kadrow 2011:** S. Kadrow, Kupferzeitliche Sozialstrukturen. In: (Hrsg. S. Hansen, J. Müller) Sozialarchäologische Perspektiven: Gesellschaftlicher Wandel 5000-1500 v. Chr. zwischen Atlantik und Kaukasus. Internationale Tagung 15.-18. Oktober 2007 (Darmstadt 2011), 107-121.
- Kaiser 2010:** E. Kaiser, Maske oder Ahnenschädel? Zu den Lehmmodellagen auf Schädeln in der osteuropäischen Katakombengrabkultur (2500-2000 v. Chr.). In *Masken der Vorzeit in Europa* (Halle/Saale 2010) 97-108.
- Kozlovs'koï 1926:** V. Kozlovs'koï, Tripil's'ka kul'tura na Ukraïni (Kiïv 1926) // В. Козловської, Трипільська Культура на Україні (Київ 1926).
- Kruts 2003:** V.O. Kruts, Tripol's'kie ploshchadki – rezul'tat ritual'nogo sozhzheniia domov. In: (red. A.G. Korvin-Piotrovskii, V.O. Kruts, S.M. Ryzhov) Tripil's'ki poseleñnia-giganti: materiali mizhnarodnoï konferentsii (Kiev 2003), 74-76 // В.О. Круц, Трипольские площадки – результат ритуального сожжения домов. В: (ред. А. Г. Корвин-Пётровский, В.О. Круц, С.М. Рыжов) Трипільські поселення-гіганти: матеріали міжнародної конференції (Київ 2003), 74-76.
- Kubiak 2005:** H.J. Kubiak, Die Oscar-Filme (Marburg 2005).
- Lazarovici et al. 2003:** C.-M. Lazarovici, D. Botezatu, L. Ellis, S. Țurcanu, Noi resturi de oase umane în aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1994-2003). *Arheologia Moldovei* XXVI 2003, 297-306.
- Leroi-Gourhan 1945:** A. Leroi-Gourhan, Évolution et Techniques. Milieu et Techniques (Paris 1945).
- Lichardus 1991:** J. Lichardus, Die Kupferzeit als historische Epoche. Versuch einer Deutung. In: (Hrsg. J. Lichardus) Die Kupferzeit als Historische Epoche. Symposium Saarbrücken und Otzenhausen 6.-13.11.1988. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 55 (Bonn 1991), 549-556.
- Lichter 2001:** C. Lichter, Schädelkult im südosteuropäischen Neolithikum und Chalkolithikum. In: *Lux Orientis. Archäologie zwischen Asien und Europa. Festschrift für Harald Hauptmann zum 65. Geburtstag* (Rahden/Westf. 2001), 269-274.
- Lichter 2007:** C. Lichter, Geschnitten oder am Stück? Totenritual und Leichenbehandlung im jungsteinzeitlichen Anatolien. In: *Badisches Landesmuseum* (Hrsg. Körperschaft), Vor 12 000 Jahren in Anatolien. Die ältesten Monumente der Menschheit (Radolfzell 2007), 246-257.
- Lichter 2016:** C. Lichter, Burning down the house – Fact or Fiction? In: (eds. K. Bacvarov, R. Gleser) Southeast Europe and Anatolia in prehistory. Essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary. *Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie* 293 (Bonn 2016), 305-317.
- Malinowski 1922:** B. Malinowski, Argonauts of the Western Pacific. An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea (Dutton, New York 1922).
- Maslow 1943:** A.H. Maslow, A theory of Human Motivation. In: *Psychological Review* 1943, 50.4, 370-396.
- Maslow 1970:** A.H. Maslow, Motivation and Personality (New York 1970).
- Mantu 1998:** C.-M. Mantu, Cultura Cucuteni. Evoluție, cronologie, legături. *Bibliotheca Memoriae Antiquitatis* 5 (Piatra-Neamț 1998).
- Markevich 1974:** V.I. Markevich, Buto-Dnestrovskaia kul'tura na teritorii Moldavii (Kishinev 1974) // В.И. Маркевич, Буто-Днестровская культура на территории Молдавии. (Кишинев 1974).
- Markevich 1981:** V.I. Markevich, Pozdnetripol's'kie plemena severnoi Moldavii (Kishinev 1981) // В.И. Маркевич, Позднетрипольские племена северной Молдавии (Кишинев 1981).
- Matuschik 2002:** I. Matuschik, Kupferne Rindergespann-Darstellungen der mitteleuropäischen Kupferzeit. In: *Schleife, Schlitten, Rad und Wagen. Zur Frage früher Transportmittel nördlich der Alpen; Rundgespräch Hemmenhofen 10.10.2001* (Hemmenhofen 2002).
- Mischka 2011:** D. Mischka, Flintbek LA3, biography of a monument. (eds. M. Furholt, F. Lüth, J. Müller) Megaliths, and Identities [Meeting Kiel 2010]. *Frühe Monumentalisierung und Soziale Differenzierung* 1 (Bonn 2011), 67-94.

- Monah 1983:** D. Monah, Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru. *Cercetări Arheologice* 6, 1983, 3-22.
- Müller-Prothmann, Dörr 2009:** T. Müller-Prothmann, N. Dörr, Innovationsmanagement: Strategien, Methoden und Werkzeuge für systematische Innovationsprozesse (München 2009).
- Ossowski 1891:** G. Ossowski, Sprawozdanie drugie z wycieczki paleoetnologicznej po Galicyi w roku 1890. *Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej* 15, 1891, 1-68.
- Patay 1984:** P. Patay, Kupferzeitliche Meißel, Beile und Äxte in Ungarn. *Prähistorische Bronzefunde* 15 (München 1984).
- Popitz 1995:** H. Popitz, Der Aufbruch zur artifiziellen Gesellschaft: zur Anthropologie der Technik (Tübingen 1995).
- Rogers 2003:** E. Rogers, *Diffusion of Innovations* (New York 2003).
- Rothman 2004:** M.S. Rothman, Studying the Development of Complex Society: Mesopotamia in the Late Fifth and Fourth Millennia BC. *Journal of Archaeological Research* 12.1, 2004, 75-119.
- Shmaglii 1980:** N.M. Shmaglii, Krupnye tripol'skie poseleniia v mezhdurech'e Dnepra i Iuzhnogo Buga. Pervobytnaia arheologiya – poiski i nakhodka. In: *Sb. nauch. tr. / AN USSR. IA (Kiev 1980)*, 198-203 // Н.М. Шмаглий, Крупные трипольские поселения в междуречье Днепра и Южного Буга. Первобытная археология - поиски и находки. В: *Сб. науч. тр. / АН УССР. ИА (Киев 1980)*, 198-203.
- Schlichtherle 2017:** H. Schlichtherle, Schleife, Schlitten, Rad und Wagen. Zur Frage früher Transportmittel nördlich der Alpen. *Rundgespräch Hemmenhofen* 10. Oktober 2001. *Hemmenhofener Skripte* 3 (Freiburg i. Br. 2017).
- Schumpeter 1912:** J. A. Schumpeter, *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung* (Berlin 1912).
- Sherratt 1983-1984:** A. Sherratt, The secondary exploitation of animals in the Old World. *World Archaeology* 15, 1983-1984, 90-104.
- Von Stern 1906:** E.R. von Stern, Doistoricheskaiia grecheskaia kul'tura na iuge Rossii. *Trudy XIII Arkheologicheskogo s'ezda v Ekaterinoslave v 1905 g., 1906*, 9-95 // Э.Р. Штерн, Доисторическая греческая культура на юге России. *Труды XIII Археологического съезда в Екатеринославе в 1905 г., 1, 1906*, 9-95.
- Tarde 1890:** G. Tarde, *Les lois de l'imitation* (Paris 1890).
- Trifonov 2004:** V. Trifonov, Die Majkop-Kultur und die ersten Wagen in der südrussischen Steppe. In: (eds. M. Fansa, S. Burmeister) *Rad und Wagen. Der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. Beiheft der Archaologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland*, 40 (Mainz 2004), 167-176.
- Todorova 1981:** H. Todorova, Die kupferzeitlichen Äxte und Beile in Bulgarien. *Prähistorische Bronzefunde*, 14 (München 1981).
- Tomasello 2010:** M. Tomasello, *Warum wir kooperieren* (Berlin 2010).
- Țurcanu, Bejenaru 2015:** S. Țurcanu, C. Bejenaru, Data Regarding the Usage of Animal Traction within the Cucuteni-Tripolye Cultural Complex, In: (eds. V. Spinei, N. Ursulescu, V. Cotiugă), *Orbis Praehistoria. Mircea Petrescu-Dîmbovița – in memoriam (Iași 2015)*, 197-242.
- Uerpmann, Uerpmann 2010:** M. Uerpmann, H.-P. Uerpmann, Zug- und Lasttiere zwischen Majkop und Trialeti. In: (eds. S. Hansen et al.) *Von Majkop bis Trialeti. Gewinnung und Verbreitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.-2. Jt. v. Chr. Kolloquien zur vor- und frühgeschichte* 13 (Bonn 2010), 238-251.
- Uhl 2015:** R.A. Uhl, Die Cucuteni C-Keramik: Forschungsgeschichtliche Aspekte und Perspektiven, *RA*, XI, 1-2, 2015, 6-20.
- Uhl 2017:** R.A. Uhl, Living among the Dead. Settlement Structures in the North-Western Pontic Region in the 4th Millennium BC. *Journal of Landscape Ecology* 10.3, 2017, 25-36.
- Uhl et al. 2017:** R.A. Uhl, M. Vasilache, M. Șirbu, L. Șirbu, V. Bicbaev, D. Steiniger, P. Zidarov, E. Sava, S. Hansen, Petreni in der nördlichen Moldaurepublik. Bericht über die Ausgrabungen der Jahre 2011-2013. *Eurasia Antiqua* 20, 2014 (2017), 185-205.
- Uhl 2020:** R.A. Uhl, Prähistorische Megalithik in Europa. Aspekte kooperativen Handelns und sozialer Kohäsion. In: (Hrsg. U. Veit, M. Wöhr) „Steinwelten“. Ein interdisziplinärer Rundgang anhand von Objekten aus den Sammlungen der Universität Leipzig. *Begleitschrift zur Ausstellung „STEINREICH. Wissens-Schätze aus den Sammlungen der Universität Leipzig“* (Leipzig 2020), 193-208.
- Uhl 2022a:** R.A. Uhl, *Aus dem Osten viel Neues... Innovationen im 4. Jahrtausend v. Chr. Ausstellungskatalog Hannover, 2022*, im Druck.
- Uhl 2022b:** R.A. Uhl, *Innovation und Wandel im 4. Jt. v. Chr. Technik- und Sozialgeschichte im nordpontischen Raum, Bonn*, im Druck.
- Veit 1996:** U. Veit, Studien zum Problem der Siedlungsbestattung im europäischen Neolithikum. *Tübinger Studien zu Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie* 1 (Münster 1996).
- Videjko 1996:** M.J. Videjko, Großsiedlungen der Tripol'e-Kultur in der Ukraine. *Eurasia Antiqua* 1 (Mainz 1996), 45-81.

Vosteen 1999: M.U. Vosteen, Urgeschichtliche Wagen in Mitteleuropa. Eine archäologische und religionswissenschaftliche Untersuchung neolithischer bis hallstattzeitlicher Befunde. Freiburger Archäologische Studien 3 (Raden/ Westf. 1999).

Vulpe 1970: A. Vulpe, Die Äxte und Beile in Rumänien. Prähistorische Bronzefunde IX (München 1970).

Wengrow 2008: D. Wengrow, Prehistories of Commodity Branding. *Current Anthropology* 49.1, 2008, 7-34.

Wolf 1986: E.R. Wolf, Die Völker ohne Geschichte. Europa und die andere Welt seit 1400. (Frankfurt/ New York 1986).

Zbenovič 1996: V.G. Zbenovič, Siedlungen der frühen Tripolje-Kultur zwischen Dnestr und Südlichem Bug. Archäologie in Eurasien (Raden/ Westf. 1996).

Regina Anna Uhl, dr., Wissenschaftliche Mitarbeiterin Prähistorische Archäologie der Schwarzmeerküste, Eurasien-Abteilung, Deutsches Archäologisches Institut, Im Dol 2-6, Haus 2, 14195 Berlin, Deutschland, e-mail: regina.uhl@dainst.de.